

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF
LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF
PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT
OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS
AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC
QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL
PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID
NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY
PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE
ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF
MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**KHAMRAKULOVA Nargiza Orzuevna**

DSc, Associate Professor

KAZIMOV Bekzod Batyrovich

Applicant

Samarkand Medical University

**MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH
ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF
THE GSTM1 GENE**

For citation: Khamrakulova N.O., Kazimov B.B. Modern view on the problem of diagnosis in patients with angiofibroma of the nasopharynx by detecting polymorphism of the gstm1 gene // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.199-209

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605484>**ANNOTATION**

Nasopharyngeal angiofibroma is a rare but potentially dangerous disease that requires accurate diagnosis and effective treatment methods. Current diagnostic approaches are mainly based on visual and morphological techniques, but the use of molecular markers, such as GSTM1 gene polymorphism, opens new perspectives in this field. Genes involved in xenobiotic metabolism and antioxidant defense play a role in the development of tumor diseases, including angiofibroma. The GSTM1 gene polymorphism, specifically its deletion, may be associated with an increased risk of tumor development, highlighting its significance as a diagnostic marker. This review presents an overview of the current diagnostic methods for nasopharyngeal angiofibroma and discusses the potential applications of GSTM1 polymorphism in improving prognosis, individualizing treatment, and enhancing therapeutic effectiveness. Further research on the role of this genetic marker in the disease pathogenesis is recommended, as well as its integration into clinical practice for more precise diagnosis and the development of personalized treatment approaches.

Keywords: nasopharyngeal angiofibroma, GSTM1 gene polymorphism, xenobiotic metabolism, antioxidant defense, molecular markers, personalized treatment.

ХАМРАКУЛОВА Наргиза Орзуевна

DSc, доцент

КАЗИМОВ Бекзод Батырович

Соискатель

Самаркандский Государственный Медицинский университет

**СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ДИАГНОСТИКИ БОЛЬНЫХ С
АНГИОФИБРОМОЙ НОСОГЛОТКИ ПУТЁМ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНА GSTM 1**

АННОТАЦИЯ

Ангиофиброма носоглотки является редким, но потенциально опасным заболеванием, требующим точной диагностики и эффективных методов лечения. Современные подходы к диагностике основаны преимущественно на визуальных и морфологических методах, однако использование молекулярных маркеров, таких как полиморфизм гена GSTM1, открывает новые перспективы в этой области. Гены, участвующие в метаболизме ксенобиотиков и антиоксидантной защите, оказывают влияние на развитие опухолевых заболеваний, включая ангиофиброму. Полиморфизм гена GSTM1, в частности его удаление, может быть связан с повышенным риском развития опухолей, что подчеркивает его значимость как диагностического маркера. В статье представлен обзор существующих методов диагностики ангиофибромы носоглотки и обсуждаются возможности применения полиморфизма GSTM1 для улучшения прогноза, индивидуализации лечения и повышения эффективности терапии. Рекомендовано дальнейшее исследование роли этого генетического маркера в патогенезе заболевания и внедрение его в клиническую практику для более точной диагностики и разработки персонализированных подходов к лечению.

Ключевые слова: ангиофиброма носоглотки, полиморфизм гена GSTM1, метаболизм ксенобиотиков, антиоксидантная защита, молекулярные маркеры, индивидуализация лечения.

KHAMRAKULOVA Nargiza Orzuevna

t.f.d., dotsenti

KAZIMOV Bekzod Batirovich

mustaqil izlanuvchi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

**BURUN HALQUM ANGIOFIBROMASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARDA GSTM1
GEN POLIMORFIZMINI ANIQLASH ORQALI TASHXISLASH MUOMMASIGA
ZAMONAVIY QARASHLAR**

ANOTATSIYA

Nazofaringial angiоfibroma kam uchraydigan, xavfli kasalliklardan biri bo'lib, hozirgi paytda aniq tashxis va samarali davolash usullarni talab etib kelmoqda. Hozirgi diagnostik usullar asosan vizual va morfologik usullarga asoslangan bo'lib, GSTM1 geni polimorfizmi kabi molekulyar markerlarning qo'llanilishi bu sohada yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Ksenobiotiklar metabolizmi va antioksidant himoya mexanizmlarida ishtirok etuvchi genlar angiоfibroma rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. GSTM1 geni polimorfizmi, ayniqsa uning o'chirilishi, o'smalar rivojlanishi xavfini oshirishi mumkin, bu esa uni tashxislashda muhim marker sifatida qaraladi. Ushbu maqolada nazofaringial angiоfibromaning mavjud diagnostik usullari ko'rib chiqiladi va GSTM1 polimorfizmining diagnostik samaradorligini yaxshilash hamda uni davolash samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari muhokama qilinadi. Maqolada ushbu genetik markerning kasallik patogenezi bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazish va uni klinik amaliyotga joriy etish tavsiya etiladi. Bu esa, o'z navbatida aniq tashxis qo'yish va individual davolash usullarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: nazofaringial angiоfibroma, GSTM1 geni polimorfizmi, ksenobiotiklar metabolizmi, antioksidant himoya, molekulyar markerlar, individual davolash.

Ангиофиброма носоглотки представляет собой редкую доброкачественную опухоль, преимущественно возникающую у подростков мужского пола. Несмотря на свою морфологическую природу, данное новообразование характеризуется агрессивным локальным ростом, что обуславливает его значительную клиническую значимость. Основные сложности в диагностике ангиофибромы носоглотки связаны с ее расположением и тенденцией к обширному сосудистому распространению, что нередко приводит к позднему выявлению и сложностям в лечении. Существующие диагностические подходы, включая визуализирующие методы и гистологическое исследование, обеспечивают высокую точность

в идентификации опухоли, однако не всегда позволяют предсказать особенности течения заболевания и возможные рецидивы [1,2].

Актуальность исследования диагностических методов с учетом генетических маркеров обусловлена необходимостью совершенствования прогностических инструментов и индивидуализации подходов к терапии. Полиморфизм гена GSTM1, связанный с особенностями метаболизма и антиоксидантной защиты, привлекает внимание как потенциальный предиктор для оценки предрасположенности и особенностей течения опухолей носоглотки. Таким образом, изучение роли полиморфизма GSTM1 в контексте диагностики ангиофибромы носоглотки представляет собой важный шаг в улучшении диагностики и лечения пациентов с данным заболеванием [3,4].

Современные методы диагностики ангиофибромы носоглотки, несмотря на достигнутый прогресс в медицинской визуализации и патоморфологических исследованиях, по-прежнему сопряжены с рядом ограничений. Традиционные методы, включая компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ), обеспечивают детализированное изображение и позволяют оценить степень распространения опухоли. Однако эти подходы не всегда способны дифференцировать ангиофиброму от других опухолевых и воспалительных процессов с высокой точностью [5,6].

Гистологическое исследование остается золотым стандартом для окончательной постановки диагноза, но его инвазивность и зависимость от качества биопсийного материала вносят дополнительные риски и могут ограничивать своевременную диагностику. Проблемы усиливаются недостатком методов, способных прогнозировать индивидуальные особенности роста и рецидивов ангиофибромы. Это особенно важно в связи с высокой васкуляризацией опухоли, что повышает вероятность значительных хирургических кровопотерь и затрудняет проведение биопсии [7].

В этом контексте возникает необходимость в применении дополнительных молекулярно-генетических методов, способных улучшить диагностическую точность и предоставить данные для прогнозирования течения заболевания. Полиморфизм гена GSTM1 рассматривается как перспективный маркер, способный внести новый уровень детализации в диагностику и оценку индивидуальных рисков развития и рецидивов ангиофибромы.

Цель. Целью данной статьи является проведение всестороннего обзора и анализа роли полиморфизма гена GSTM1 в диагностике ангиофибромы носоглотки.

Ангиофиброма носоглотки (*juvenile nasopharyngeal angiofibroma*) представляет собой редкую доброкачественную опухоль, которая преимущественно встречается у подростков мужского пола, обычно в возрасте от 10 до 19 лет. Это заболевание характеризуется высоким уровнем васкуляризации и склонностью к агрессивному местному распространению, что делает его клинически значимым и потенциально опасным [8].

С точки зрения морфологии ангиофиброма состоит из фиброзной стромы, пронизанной множеством кровеносных сосудов различного диаметра, что обеспечивает ее выраженную васкулярность и объясняет склонность к кровотечениям. Клиническая картина заболевания включает рецидивирующие носовые кровотечения, заложенность носа, прогрессирующую обструкцию дыхательных путей, снижение слуха и, в более сложных случаях, деформацию лица или экзофтальм. Симптомы зависят от степени инвазии опухоли в прилежащие анатомические структуры, такие как околоносовые пазухи, орбиты и даже внутричерепные области [7,9,10].

Диагностика ангиофибромы, как правило, включает методы визуализации, среди которых КТ и МРТ играют ключевую роль, позволяя выявить степень распространенности опухоли и ее сосудистую структуру. Однако, несмотря на то, что современные методы визуализации и гистологическое исследование обеспечивают высокую точность диагностики, своевременное обнаружение и оценка потенциальных рецидивов остаются сложными задачами [11].

Ангиофиброма носоглотки является относительно редким заболеванием, которое составляет около 0,05% всех опухолей головы и шеи. Данное новообразование имеет ярко

выраженные демографические особенности. Оно почти исключительно встречается у подростков мужского пола, что обусловлено гормональными и генетическими факторами, влияющими на рост и развитие опухоли. Средний возраст пациентов на момент диагностики составляет 15 лет, причем большинство случаев регистрируется в возрасте от 10 до 19 лет [12,13].

Эпидемиологические исследования показывают, что ангиофиброма носоглотки наиболее часто встречается в популяциях с высокой долей юношей в подростковом возрасте, что подтверждается статистическими данными из различных регионов. Географическая распространенность демонстрирует некоторую вариативность, при этом наиболее высокие показатели регистрируются в азиатских и средиземноморских странах. Описаны редкие случаи заболевания у женщин и взрослых пациентов, однако они составляют исключение и требуют детального изучения для выяснения их патофизиологических механизмов [14].

Данные о наследственной предрасположенности и возможных генетических предикторах ангиофибромы, включая полиморфизм гена *GSTM1*, становятся объектом современных исследований, что делает важным дальнейшее изучение их роли в эпидемиологии и ранней диагностике заболевания. Опухоль практически не встречается у женщин и взрослых мужчин, что подчеркивает её специфическую связь с андрогенными гормонами. Частота рецидивов после лечения составляет от 20% до 50%, особенно у пациентов с поздней стадией заболевания, что подчеркивает необходимость точной диагностики и раннего вмешательства [15].

Демографические данные также свидетельствуют о наследственной предрасположенности к развитию ангиофибромы носоглотки. Это подтверждается случаями, описанными в отдельных семейных кластерах, и подчеркивает важность генетических исследований, включая анализ полиморфизма гена *GSTM1*, который может иметь прогностическое значение [16,17].

Основные методы диагностики и их ограничения

Диагностика ангиофибромы носоглотки включает в себя комплексный подход, объединяющий клинические, визуализирующие и гистологические методы. Важнейшую роль в диагностическом процессе играют методы визуализации, среди которых основное значение имеют компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Компьютерная томография обеспечивает высокую точность в выявлении костной деструкции и позволяет определить степень инвазии опухоли в окружающие ткани, включая основания черепа. Однако КТ имеет ограниченные возможности в оценке мягкотканевых структур, что требует дополнительного использования других методов диагностики [18].

Магнитно-резонансная томография считается более информативной в оценке мягкотканевых компонентов ангиофибромы и сосудистых характеристик опухоли. МРТ позволяет не только уточнить границы новообразования, но и выявить его связь с кровеносными сосудами, что особенно важно при планировании хирургического вмешательства. Ограничениями МРТ являются высокая стоимость исследования и возможные противопоказания для пациентов с металлическими имплантатами [8].

Ангиография используется для оценки степени васкуляризации опухоли и определения источников кровоснабжения. Данный метод часто применяется перед операцией для проведения эмболизации, снижающей риск интраоперационного кровотечения. Однако инвазивность процедуры и риски, связанные с катетеризацией сосудов, ограничивают её применение [19].

Гистологическое исследование позволяет подтвердить диагноз, выявляя характерную фиброзную ткань и обилие сосудов. Тем не менее, биопсия может быть сопряжена с высоким риском массивного кровотечения из-за выраженной сосудистости опухоли, что делает её проведение опасным и не всегда целесообразным [20].

Основным ограничением всех вышеуказанных методов является их неспособность предсказать риск рецидивов или особенности роста опухоли. Это создает потребность в

поиске дополнительных диагностических маркеров, которые могли бы дать информацию о прогнозе заболевания.

Биологическая функция гена GSTM1 и его значение

Ген GSTM1 (Glutathione S-transferase mu 1) кодирует фермент, принадлежащий к семейству глутатион-S-трансфераз. Эти ферменты играют ключевую роль в детоксикации клеток, катализируя соединение глутатиона с различными электрофильными субстратами. В результате этой реакции нейтрализуются потенциально токсичные соединения, включая продукты окислительного стресса и канцерогены, что способствует защите клеток от повреждений.

Основная биологическая функция гена GSTM1 связана с поддержанием антиоксидантной защиты и участием в метаболизме различных ксенобиотиков. Полиморфизм гена GSTM1, а именно его делеция (так называемый «нулевой» генотип), приводит к отсутствию продукции данного фермента, что нарушает антиоксидантные процессы в клетках. У людей с «нулевым» генотипом повышается риск накопления окислительных повреждений, что может способствовать развитию различных заболеваний, включая опухолевые процессы [21].

Значение гена GSTM1 особенно актуально в контексте ангиофибромы носоглотки, поскольку изменения в антиоксидантной защите могут влиять на агрессивность роста опухоли и её реакцию на терапию. Исследования показывают, что полиморфизм гена GSTM1 может быть связан с предрасположенностью к опухолям, характеризующимся высоким уровнем васкуляризации и активным метаболизмом. Это делает анализ данного генетического маркера перспективным направлением для изучения патогенеза ангиофибромы и разработки новых диагностических и прогностических подходов [22].

Ген GSTM1 играет центральную роль в системе детоксикации организма, участвуя в метаболизме ксенобиотиков — внешних химических соединений, которые могут оказывать токсическое воздействие на организм. Продукт экспрессии этого гена, фермент глутатион-S-трансфераза класса μ (GST μ), катализирует конъюгацию глутатиона с электрофильными молекулами, что делает их водорастворимыми и облегчает выведение из организма. Этот процесс значительно снижает уровень потенциально опасных соединений и защищает клетки от окислительных повреждений [23].

Антиоксидантная защита, обеспечиваемая активностью GSTM1, предотвращает накопление свободных радикалов и реактивных форм кислорода (ROS). Избыток ROS может привести к повреждению ДНК, белков и липидов клеточных мембран, способствуя возникновению и прогрессированию опухолевых процессов. Полиморфизм гена GSTM1, а именно его делеция, приводит к утрате ферментативной активности, что ослабляет способность организма нейтрализовать токсичные соединения и повышает уязвимость тканей к окислительному стрессу [24,25].

Отсутствие функционального GSTM1 может создавать условия для возникновения хронического воспаления и стимуляции ангиогенеза — процессов, которые имеют ключевое значение в развитии ангиофибромы носоглотки. Избыточная васкуляризация и высокая проницаемость сосудов характерны для этой опухоли, что может быть обусловлено изменением баланса антиоксидантных механизмов. Таким образом, понимание роли полиморфизма гена GSTM1 может дать новые ключи к объяснению патогенеза и развитию более эффективных методов диагностики и лечения ангиофибромы.

Полиморфизм гена GSTM1, а именно его делеция, представляет собой важное генетическое изменение, которое может существенно повлиять на здоровье и предрасположенность к различным заболеваниям, включая онкологические и сосудистые заболевания. Этот полиморфизм характеризуется утратой одной из копий гена GSTM1, что ведет к полному отсутствию функционального фермента глутатион-S-трансферазы (GST μ) в клетках. Это изменение встречается в определённых популяциях с различной частотой, что указывает на генетическую вариабельность и индивидуальные различия в метаболизме [21].

Удаление гена GSTM1 нарушает антиоксидантную защиту организма, ослабляя способность клеток нейтрализовать токсичные и окислительные молекулы. Без должной активности GSTM1 возрастает уровень свободных радикалов и реактивных форм кислорода (ROS), что может приводить к повреждениям клеток, ДНК и тканей. Это, в свою очередь, способствует развитию воспаления, хронического стресса и повышенной мутагенности, что является важным фактором в онкогенезе.

В контексте ангиофибромы носоглотки, полиморфизм гена GSTM1 может играть значимую роль в патогенезе заболевания. Отсутствие функциональной активности GSTM1 может приводить к усиленному окислительному стрессу и нарушению балансировки антиоксидантной активности, что может способствовать повышенной сосудистости опухоли, её агрессивному росту и метастазированию. Полиморфизм гена GSTM1 также может влиять на реакцию опухоли на лечение, включая химиотерапию и радиотерапию, поскольку ослабление антиоксидантной защиты делает клетки опухоли более уязвимыми к повреждениям, но также может снижать их способность к восстановлению после терапии.

Таким образом, удаление гена GSTM1 имеет далеко идущие последствия, включая повышенный риск развития опухолей, таких как ангиофиброма носоглотки, а также ухудшение прогноза заболевания. Изучение этого полиморфизма предоставляет перспективы для разработки новых диагностических и терапевтических подходов, ориентированных на индивидуальные генетические особенности пациентов.

Полиморфизм гена GSTM1, а именно его делеция, была широко исследована в контексте различных онкологических заболеваний. Утратой функции этого гена сопровождается снижением способности организма к детоксикации и нейтрализации окислительных повреждений, что способствует накоплению мутаций и увеличивает риск развития опухолей.

Исследования показали, что дефицит гена GSTM1 связан с повышенным риском развития рака легких, особенно у курильщиков. Курение вызывает образование канцерогенных веществ, которые требуют нейтрализации глутатион-S-трансферазой. У людей с «нулевым» генотипом GSTM1, не имеющих активного фермента, этот процесс нарушен, что приводит к накоплению токсичных веществ в клетках легких и увеличивает вероятность их трансформации в раковые. Например, одно из крупных исследований, проведенное в Азии, показало, что носители гомозиготной делеции GSTM1 имеют более высокий риск развития недржащих опухолей легких, чем носители нормальных аллелей [26].

Другие исследования установили связь между дефицитом GSTM1 и повышенным риском развития рака молочной железы. В одном из крупных мета-анализов, охватывающих популяции разных стран, было показано, что женщины с «нулевым» генотипом GSTM1 имели более высокую частоту рака молочной железы, особенно в тех случаях, когда они также были подвержены воздействию экологических факторов, таких как загрязнение окружающей среды или гормональная терапия [27].

Связь полиморфизма GSTM1 с раком желудка также была предметом ряда исследований. Например, исследования показали, что дефицит GSTM1 был ассоциирован с повышенным риском развития гастрита и, в последующем, рака желудка. У таких пациентов наблюдается нарушение метаболизма канцерогенов, которые могут вызывать воспаление слизистой желудка и способствовать развитию опухолей [28].

У людей с хроническим вирусным гепатитом и дефицитом GSTM1 также был выявлен повышенный риск развития рака печени. Утрата функции GSTM1 усиливает повреждения клеток печени, способствуя их мутации и трансформации в злокачественные. В одном из исследований было установлено, что дефицит гена GSTM1 увеличивает риск прогрессирования хронического гепатита к циррозу и развитию гепатоцеллюлярной карциномы [29].

Исследования, проведенные среди пациентов с раком головы и шеи, также показали связь между полиморфизмом GSTM1 и предрасположенностью к этим опухолям. У пациентов с «нулевым» генотипом GSTM1 наблюдается повышенный риск, особенно если они

подвергались длительному воздействию канцерогенных веществ, таких как алкоголь и табак [30].

Таким образом, связь между полиморфизмом GSTM1 и различными онкологическими заболеваниями подтверждается множеством научных исследований, что подчеркивает важность генетических факторов в развитии рака. Полиморфизм GSTM1 может служить как биомаркер для оценки риска заболевания и формирования персонализированных подходов в профилактике и лечении онкологических заболеваний.

Специфика влияния полиморфизма на ткани носоглотки

Ткани носоглотки представляют собой особую область организма, подвергающуюся воздействию различных факторов, таких как инфекции, хроническое воспаление, а также канцерогенные агенты, в том числе табачный дым и загрязненная окружающая среда. Полиморфизм гена GSTM1, особенно его делеция, может оказывать специфическое влияние на ткани носоглотки, предрасполагая их к развитию опухолевых заболеваний, таких как ангиофиброма носоглотки, а также другие опухоли головы и шеи.

Ткани носоглотки, благодаря своему анатомическому расположению, регулярно контактируют с внешней средой, и они подвержены воздействию различных токсинов и канцерогенов, таких как продукты горения, вирусы и бактериальные агенты. Ген GSTM1 кодирует фермент, который участвует в нейтрализации этих токсичных веществ путем их связывания с глутатионом. При наличии полиморфизма GSTM1, особенно при его делеции, способность клеток носоглотки справляться с этими токсинами ослабляется, что увеличивает риск их накопления и повреждения тканей [5,16,19].

Отсутствие функционального фермента GSTM1 способствует повышению уровня окислительных молекул в клетках, что вызывает окислительный стресс. Ткани носоглотки, в особенности слизистая оболочка, подвержены хроническому воспалению и воспалительным процессам, что может усугубляться недостаточной антиоксидантной защитой. Накопление свободных радикалов может нарушить клеточные мембраны, ДНК и РНК, что способствует мутациям и карциногенезу. Эти изменения могут стать причиной развития опухолей, таких как ангиофиброма носоглотки, которая характеризуется быстрым ростом, повышенной васкуляризацией и склонностью к метастазированию.

Ангиофиброма носоглотки — это сосудистая опухоль, для которой характерно усиление ангиогенеза (образования новых сосудов). Из-за дефицита GSTM1 у пациентов может повышаться уровень окислительного стресса, что стимулирует активацию механизма ангиогенеза. Повышенный уровень свободных радикалов может активировать сигнальные пути, связанные с гипоксией и ангиогенезом, например, путь через гипоксоиндуцируемые факторы (HIF-1). Это приводит к чрезмерному образованию сосудов, что усугубляет рост опухоли и её агрессивное поведение [4,12,20].

Полиморфизм GSTM1 может играть важную роль в ответе тканей носоглотки на канцерогенные вещества, такие как табачный дым, алкоголь и химические загрязнители. Пациенты с делецией GSTM1 имеют повышенную восприимчивость к повреждениям, вызванным этими веществами. Нарушение метаболизма этих канцерогенов в клетках может способствовать их более сильному воздействию на ткани носоглотки, что в сочетании с другими генетическими и экологическими факторами, может привести к развитию опухолевых процессов.

Методы изучения полиморфизма GSTM1

Для изучения полиморфизма гена GSTM1, особенно его делеции, используется несколько методов молекулярно-генетического анализа, наиболее распространенными из которых являются полимеразная цепная реакция (ПЦР) и секвенирование ДНК. Оба метода позволяют точно и надежно определять наличие или отсутствие определенных генетических вариантов, включая делецию гена GSTM1.

ПЦР — это метод амплификации специфических участков ДНК, который позволяет получать большое количество копий целевого фрагмента, даже если изначально ДНК содержится в очень малых количествах. ПЦР является золотым стандартом для выявления

полиморфизмов, включая делецию гена GSTM1. Для выявления полиморфизма GSTM1 используются специфические праймеры, которые амплифицируют фрагмент ДНК, содержащий данный ген. При наличии гена GSTM1, ПЦР амплифицирует соответствующий фрагмент, в то время как в случае делеции этого гена амплификация не происходит или фрагмент имеет меньший размер. Это позволяет точно определить статус гена: гомозиготный нормальный (две копии гена), гетерозиготный (одна копия гена и делеция одной из аллелей) или гомозиготный с делецией (отсутствие обеих копий гена) [31].

Секвенирование — это метод определения точной последовательности нуклеотидов в фрагменте ДНК. Секвенирование может быть использовано для анализа гена GSTM1, чтобы точно определить наличие или отсутствие делеций, а также другие возможные вариации в его структуре. В процессе секвенирования ДНК амплифицированный фрагмент гена GSTM1 подвергается анализу на уровне нуклеотидной последовательности. Секвенирование позволяет обнаружить не только делецию, но и другие мутации, которые могут быть важны для функциональной активности гена. Для анализа полиморфизма GSTM1 часто используется метод секвенирования с помощью капиллярного электрофореза или новейшие технологии секвенирования нового поколения (NGS), которые позволяют анализировать множество образцов одновременно с высокой точностью.

Секвенирование является более дорогим и технически сложным методом по сравнению с ПЦР, и требует более высоких затрат на оборудование и реактивы. Для исследования полиморфизма GSTM1 это может быть избыточным методом, если задача состоит в простом определении наличия или отсутствия делеций [32].

Для изучения полиморфизма гена GSTM1, особенно его делеции, применяются различные молекулярно-генетические методы, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР), секвенирование, метод гибридизации и другие. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, которые делают их подходящими для различных целей исследования (табл. 1.).

Таблица 1.

Методы изучения полиморфизма GSTM1: Преимущества и недостатки различных подходов

Метод	Преимущества	Недостатки
Полимеразная цепная реакция (ПЦР)	<ul style="list-style-type: none"> - Высокая чувствительность - Быстрота - Низкая стоимость - Простота в реализации - Масштабируемость 	<ul style="list-style-type: none"> - Ограниченная информация - Чувствительность к качеству ДНК - Специальные реактивы и праймеры
Секвенирование ДНК	<ul style="list-style-type: none"> - Подробная информация - Высокая точность - Обнаружение редких мутаций 	<ul style="list-style-type: none"> - Высокая стоимость - Сложность метода - Большие объемы данных
Метод гибридизации (с зондами)	<ul style="list-style-type: none"> - Высокая специфичность - Подходит для массовых исследований 	<ul style="list-style-type: none"> - Необходимость в специфических зондах - Ограниченная информация - Меньшая точность
Real-Time ПЦР (qPCR)	<ul style="list-style-type: none"> - Квантитативность - Высокая чувствительность и специфичность 	<ul style="list-style-type: none"> - Дороговизна оборудования - Необходимость в стандартизации

Использование данных о полиморфизме гена GSTM1 в клинической практике имеет ряд преимуществ. Во-первых, это позволяет прогнозировать риск рецидива у пациентов с ангиофибромой носоглотки, что позволяет проводить более точный мониторинг и своевременное вмешательство. Во-вторых, это позволяет оценить агрессивность заболевания, что позволяет принимать решения о более интенсивной терапии. Кроме того, генетические

полиморфизмы могут влиять на метаболизм лекарств, что требует индивидуальной корректировки дозировок для достижения оптимального терапевтического эффекта. В целом, это генетическое исследование может улучшить прогноз и результаты лечения пациентов за счет разработки индивидуальных планов лечения, учитывающих такие факторы, как предрасположенность к развитию опухоли, особенности обмена веществ и риск побочных эффектов. Такой индивидуальный подход может привести к более эффективным результатам лечения и более эффективному ведению болезни.

ВЫВОДЫ

Использование генетических маркеров, в частности полиморфизма GSTM1, имеет решающее значение для диагностики и лечения ангиофибромы носоглотки. Генетическое тестирование позволяет повысить точность диагностики, разработать индивидуальный план лечения и предсказать исход заболевания на основе индивидуальных генетических особенностей.

Полиморфизм GSTM1 позволяет выявить предрасположенность к ангиофибrome, что дает возможность раннего выявления и соответствующей медицинской тактики. Эта информация также может быть использована для адаптации терапевтических методов, повышения эффективности лечения и снижения побочных эффектов. Кроме того, генетические маркеры играют важную роль в прогнозировании риска рецидива и агрессивности опухоли, помогая в выборе лечения и наблюдении за пациентом. Рекомендуется продолжить исследования по изучению ассоциации полиморфизма гена GSTM1 с различными клиническими характеристиками и его взаимодействия с другими генетическими маркерами для выявления комплексной генетической предрасположенности.

Внедрение в клиническую практику требует разработки стандартов и рекомендаций по проведению генетического тестирования, а также образовательных программ для врачей. Также рекомендуется проводить междисциплинарные исследования для лучшего понимания патогенеза ангиофибромы и разработки новых стратегий лечения.

В заключение следует отметить, что генетические маркеры, в частности полиморфизм GSTM1, имеют потенциал для улучшения диагностики, прогноза и индивидуализации лечения ангиофибромы носоглотки.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Patel V, Singh MK, Mishra A. Nasopharyngeal Angiofibroma: Karyotyping Profile and Florescent In-Situ Hybridization Analysis with C-Myelocytomatosis, Tumor Suppressor p53 and CEP-X/Y Probes. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*. 2024;1–7.
1. Parra JEV, Barros KFO, Roldan HXG, Benavides JAV. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: A clinical case report and a literature review. *World J Adv Res Rev [Internet]*. 2024;22(3):1693–700. Available from: <http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.3.1835>
1. Gautham K, Ogale SB, Shraddha RU, Ajay D. Expression of GSTM1 in angiofibromas. *J Laryngol Otol [Internet]*. 2002;116(5):352–4. Available from: <http://dx.doi.org/10.1258/0022215021910997>
2. Coutinho-Camillo CM, Brentani MM, Nagai MA. Genetic alterations in juvenile nasopharyngeal angiofibromas. *Head Neck [Internet]*. 2008;30(3):390–400. Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/hed.20775>
3. Makhasana JAS, Kulkarni MA, Vaze S, Shroff AS. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *J Oral Maxillofac Pathol [Internet]*. 2016;20(2):330. Available from: <http://dx.doi.org/10.4103/0973-029X.185908>
4. Gupta S, Gupta S, Ghosh S, Narang P. Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma: Case report with review on role of imaging in diagnosis. *Contemp Clin Dent [Internet]*. 2015;6(1):98–102. Available from: <http://dx.doi.org/10.4103/0976-237X.149301>

5. Sánchez-Romero C, Carlos R, Díaz Molina JP, Thompson LDR, de Almeida OP, Rumayor Piña A. Nasopharyngeal Angiofibroma: A Clinical, Histopathological and Immunohistochemical Study of 42 Cases with Emphasis on Stromal Features. *Head Neck Pathol* [Internet]. 2018;12(1):52–61. Available from: <http://dx.doi.org/10.1007/s12105-017-0824-z>
6. Newman M, Nguyen TBV, McHugh T, Reddy K, Sommer DD. Early-onset juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA): a systematic review. *J Otolaryngol Head Neck Surg* [Internet]. 2023;52(1):85. Available from: <http://dx.doi.org/10.1186/s40463-023-00687-w>
7. Sivapathasundharam B, Muthukumar RS. Nonepithelial tumors of the oral cavity. *Shafer's Textbook of Oral Pathology E-book*. 193AD.
8. Ontiveros AH, Gregori EE, Vallano LC, Rodero SR, Velázquez AA, Julián JS. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma with orbital extension. *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*. 2015;90(1):22–5.
9. Alimli AG, Ucar M, Oztunali C, Akkan K, Boyunaga O, Damar C, et al. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: Magnetic Resonance Imaging findings. *J Belg Soc Radiol* [Internet]. 2016;100(1):63. Available from: <http://dx.doi.org/10.5334/jbr-btr.1090>
10. Gołabek W, Szymańska A, Szymański M, Czekajska-Chehab E, Jargiełło T. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma with intracranial extension-diagnosis and treatment. *Polish Journal of Otolaryngology*. 2020;74(2):1–7.
11. Kothari DS, Linker LA, Tham T, Maroda AJ, McElfresh JM, Fastenberg JH, et al. Preoperative embolization techniques in the treatment of juvenile nasopharyngeal angiofibroma: A systematic review. *Otolaryngol Head Neck Surg* [Internet]. 2023;169(3):454–66. Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/ohn.303>
12. Doody J, Adil EA, Trenor CC 3rd, Cunningham MJ. The genetic and molecular determinants of juvenile nasopharyngeal angiofibroma: A systematic review. *Ann Otol Rhinol Laryngol* [Internet]. 2019;128(11):1061–72. Available from: <http://dx.doi.org/10.1177/0003489419850194>
13. López F, Triantafyllou A, Snyderman CH, Hunt JL, Suárez C, Lund VJ, et al. Nasal juvenile angiofibroma: Current perspectives with emphasis on management: Management of juvenile angiofibroma. *Head Neck* [Internet]. 2017;39(5):1033–45. Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/hed.24696>
14. Scollon S, Anglin AK, Thomas M, Turner JT, Wolfe Schneider K. A comprehensive review of pediatric tumors and associated cancer predisposition syndromes. *J Genet Couns* [Internet]. 2017;26(3):387–434. Available from: <http://dx.doi.org/10.1007/s10897-017-0077-8>
15. Pruteanu DP, Olteanu DE, Cosnarovici R, Mihut E, Nagy V. Genetic predisposition in pediatric oncology. *Med Pharm Rep* [Internet]. 2020;93(4):323–34. Available from: <http://dx.doi.org/10.15386/mpr-1576>
16. Alshaikh NA, Eleftheriadou A. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma staging: An overview. *Ear Nose Throat J* [Internet]. 2015;94(6):E12-22. Available from: <http://dx.doi.org/10.1177/014556131509400615>
17. Peraza-McLiberty RA, Cortés-Benavides MC, MI GAG. Interdisciplinary management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma: presurgical embolization, surgical approach, and analysis of the literature. In *Anales de Radiología*. 2018;20–9.
18. Uetz S, Crosby DL. Current management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Current Treatment Options in Allergy*. 2020;7:335–46.
19. Mishra A, Pandey A, Mishra SC. Variable expression of molecular markers in juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *J Laryngol Otol* [Internet]. 2017;131(9):752–9. Available from: <http://dx.doi.org/10.1017/S0022215117001372>
20. Chatterjee A, Gupta S. The multifaceted role of glutathione S-transferases in cancer. *Cancer Lett* [Internet]. 2018;433:33–42. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2018.06.028>

21. Paulson KE. Xenobiotic Regulation of Glutathione S-Transferase Ya Gene Expression. In: *Induced Effects of Genotoxic Agents in Eukaryotic Cells*. CRC Press; 2020. p. 1–20.
22. Kim Y, Cha SJ, Choi HJ, Kim K. Omega class glutathione S-transferase: antioxidant enzyme in pathogenesis of neurodegenerative diseases. *Oxidative medicine and cellular longevity*. 2017;2017.
23. Dai X, Bui DS, Lodge C. Glutathione S-transferase gene associations and gene-environment interactions for asthma. *Curr Allergy Asthma Rep* [Internet]. 2021;21(5):31. Available from: <http://dx.doi.org/10.1007/s11882-021-01005-y>
24. Ding Z, Wang K, Li J, Tan Q, Tan W, Guo G. Association between glutathione S-transferase gene M1 and T1 polymorphisms and chronic obstructive pulmonary disease risk: A meta-analysis. *Clin Genet* [Internet]. 2019;95(1):53–62. Available from: <http://dx.doi.org/10.1111/cge.13373>
25. Shokrzadeh M, Ahangar N, Mohammadpour A, Golmohammadzadeh G. A Review of GENETIC Polymorphism of GSTs (Glutathione-s Transferase) Genes in Breast Cancer. *Journal of Pharmaceutical Research International*. 2019;29(6):1–12.
26. Johnson IT. Cruciferous vegetables and risk of cancers of the gastrointestinal tract. *Mol Nutr Food Res* [Internet]. 2018;62(18):1701000. Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/mnfr.201701000>
27. Khosravi MH, Sharafi H, Alavian SM. Association of GSTM1 and GSTT1 null deletions and GSTP1 rs1695 polymorphism with the risk of hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis. *Hepat Mon* [Internet]. 2021;20(11). Available from: <http://dx.doi.org/10.5812/hepatmon.105632>
28. Rajabi-Moghaddam M, Abbaszadeh H. Gene polymorphisms and risk of head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review. *Rep Pract Oncol Radiother* [Internet]. 2022;27(6):1058–76. <http://dx.doi.org/10.5603/RPOR.a2022.0115>
29. Li W, Ni Y, Lu H, Hu L, Wang D. Current perspectives on the origin theory of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Discov Med*. 2019;27(150):245–54.
30. Jia W-H, Shao J-Y, Feng B-J, Zeng Y-X. Genetic component involved in nasopharyngeal carcinoma development. *Cancer Rev* [Internet]. 2003;01(01):31–49. Available from: <http://dx.doi.org/10.1142/s0219836303000098>
31. Хамракулова, Н. О., Хушвакова, Н. Ж., Исхакова, Ф. Ш., & Тургунов, Б. Ш. (2016). ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ТЕЧЕНИЯ. In *Научные механизмы решения проблем инновационного развития* (pp. 233-239).
32. Хушвакова, Н., Очилов, Т., & Хамракулова, Н. (2020). Сравнительная оценка результатов лечения больных с хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом. *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*, 1(1), 68-71.
33. Khushvakova, N. J., & Khamrakulova, N. O. (2015, September). Local complex treatment experience for patients with chronic purulent otitis media. In *CBU International Conference Proceedings* (Vol. 3, pp. 444-446).

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000